

Специфика обеспечения экономической безопасности России в условиях санкционного давления

Ягунова Н. А.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация; yagunova@unn.ru

РЕФЕРАТ

Интенсивность обсуждения вопросов обеспечения экономической безопасности на уровне страны возрастает при усилении воздействия негативных факторов как со стороны внешней, так и внутренней среды. Формулирование вызовов экономической безопасности Российской Федерации становится исходным положением для определения мер противодействия выявленным угрозам и рискам экономической безопасности. При этом необходимо учитывать, что реализуемые мероприятия не могут рассматриваться изолированно от текущих процессов социально-экономического развития и следования определенному курсу национальной экономики. В этой связи целью исследования является выявление специфических черт процесса обеспечения экономической безопасности России в условиях санкционного давления. Для достижения этой цели использованы методы сравнительного, ретроспективного, институционального и нормативно-правового анализа, а также инструменты системного подхода и специальные методы исследования экономической безопасности (индикативный, пороговый и др.). В результате проведения исследования установлено, что предпринимаемые усилия по противодействию угрозам и вызовам экономической безопасности страны должны быть встроены в модель экономического развития, что требует разработки механизма преодоления складывающихся негативных тенденций, а также более тесной межстрановой интеграции. То есть, к решению проблем экономической безопасности России рекомендовано привлекать потенциал дружественных стран, входящих в состав различных интеграционных группировок, участником которых является Россия. В качестве основного вывода следует отметить, что важность комплексного решения проблем достижения устойчивости экономической динамики обостряется в условиях современного периода развития Российской Федерации, когда на нее оказывается активное санкционное давление со стороны недружественных стран «коллективного Запада». Соответственно, необходимо усиление государственного регулирования в рассмотренной сфере.

Ключевые слова: антироссийские санкции, угрозы экономической безопасности, вызовы экономической безопасности, механизм обеспечения экономической безопасности, экономическая независимость

Для цитирования: Ягунова Н. А. Специфика обеспечения экономической безопасности России в условиях санкционного давления // Управленческое консультирование. 2024. № 5. С. 57–65.

Specifics of Ensuring Russia's Economic Security under Sanctions Pressure

Natal'ya A. Yagunova

National Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, Russian Federation; yagunova@unn.ru

ABSTRACT

The intensity of discussion of issues of ensuring economic security at the country level increases with the increasing impact of negative factors from both the external and internal environment. The formulation of challenges to the economic security of the Russian Federation becomes the starting point for determining measures to counter the identified threats and risks to

economic security. At the same time, it is necessary to consider that the measures being implemented cannot be considered in isolation from the current processes of socio-economic development and following a certain course of the national economy. In this regard, the purpose of the study is to identify specific features of the ensuring economic security of Russia process in the context of sanctions pressure. To achieve this goal, the methods of comparative, retrospective, institutional and regulatory analysis, as well as tools of the system approach and special methods of studying economic security (indicative, threshold, etc.) were used. As a result of the study, it was established that the efforts taken to counter threats and challenges to the country's economic security should be built into the economic development model, which requires the development of a mechanism for overcoming the emerging negative trends, as well as closer intercountry integration. That is, it is recommended to involve the potential of friendly countries that are part of various integration groups, of which Russia is a member, in solving the problems of economic security of Russia. As a main conclusion, it should be noted that the importance of a comprehensive solution to the problems of achieving sustainable economic dynamics is exacerbated in the context of the modern period of development of the Russian Federation, when it is under active sanctions pressure from unfriendly countries of the "collective West". Accordingly, it is necessary to strengthen state regulation in the area under consideration.

Keywords: anti-Russian sanctions, threats to economic security, challenges to economic security, mechanism for ensuring economic security, economic independence

For citing: Yagunova N. A. Specifics of Ensuring Russia's Economic Security under Sanctions Pressure // Administrative Consulting. 2024. N 5. P. 57–65.

Начиная с весны 2022 г. экономика России развивается в качественно новых условиях, обусловленных изменением внешнеэкономического фона вследствие введения сообществом недружественных стран «коллективного Запада» массированных антироссийских санкций, ориентированных на разрушение российской экономики, нанесение ущерба российской государственности и обществу [10, 11; 15; 16; 20]. В результате оказалась реализованной внешнеэкономическая угроза экономической безопасности страны, для преодоления которой прилагаются значительные усилия как на уровне государственной политики, так и действий менеджмента предпринимательских структур [1; 21; 29]. Эти процессы требуют дополнительного теоретического осмысления.

Механизм антикризисного реагирования на изменения внешней среды в последнее время требует все большей адаптивности. Это связано с тем, что эти изменения становятся слабopедсказуемыми, а сама среда — волатильной и турбулентной. Например, такие труднопрогнозируемые факторы, как пандемия и санкции, введенные против РФ, приводят к необходимости поиска мер, которые позволят следовать намеченной ранее стратегии социально-экономического развития при внедрении тактических противорисковых решений, согласуемых с реализуемой стратегией развития, которая (на уровне целеполагания) получила уточнение в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Рассмотрим подходы к обеспечению экономической безопасности, рекомендуемые в литературе применительно к санкционным условиям. В [25] меры в части обеспечения экономической безопасности в России предлагается реализовывать в виде механизма, что обеспечит системность в развитии отдельно взятого субъекта хозяйствования, использующего современные средства информатизации, при поддержке его взаимодействий с внешними структурами. При этом в указанной работе особое внимание уделяется человеческому ресурсу, несмотря на прорывное развитие интернет-технологий. Таким образом, человеческий фактор рассма-

тривается в виде основного ресурса механизма обеспечения экономической безопасности РФ в санкционный период развития нашей страны.

С точки зрения автора, подобный подход требует усиления внимания к процессу подготовки соответствующих кадров, не только способных быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, но и обладающих необходимыми компетенциями [30]. При этом междисциплинарность в подготовке кадров не должна превалировать над специализацией, степень широты которой как раз, на наш взгляд, и должна стать регулирующей основой, позволяющей оперативно пересматривать меры, трансформирующие вектор усилий по обеспечению экономической безопасности России.

Изменения в геополитической ситуации приводят к пересмотру основ обеспечения экономической безопасности не только в рамках одной страны, но и других государств. В большей степени такое положение затрагивает интересы стран-участниц различного рода объединений [2]. Так, например, в [22] отмечается, что неоднородность членства в ЕАЭС приводит к разногласию экономических интересов. Это негативно влияет на процессы обеспечения экономической безопасности на территории всего Союза. В частности, сложившаяся зависимость участников ЕАЭС от экономического состояния РФ способствует пересмотру этими странами мер обеспечения экономической безопасности. Кроме того, сами государства могут подпадать под санкции, накладываемые на Россию. Такое давление существенным образом может ослабить позиции России в Союзе в связи с невозможностью оказания поддержки странам-участницам на том же уровне, что и до введения санкций.

Важно отметить интересную идею [Там же], касающуюся того, что суммирование безопасности и экономических интересов стран-участниц, в частности ЕАЭС, не может приводить к одному и тому же результату в условиях влияния санкций, проявляющихся с разной силой. Следовательно, угроза экономической безопасности будет распространяться на страны-члены ЕАЭС с разной степенью. Несмотря на стремление к сохранению и удержанию на прежнем уровне отношений внутри ЕАЭС, санкционное давление на Россию приведет, на наш взгляд, к переосмыслению положений, лежащих в основе данного объединения.

Эти рассуждения могут быть отнесены не только к международному уровню, но и к ситуации внутри страны, развитие которой отличается (и исторически всегда отличалось) существенной отраслевой и территориальной неоднородностью, асимметрией, дифференциацией [6; 12; 17; 19]. В таких условиях с учетом влияния санкций базой обеспечения экономической безопасности любого множества субъектов (стран-участниц, регионов, предпринимательских структур) признаются принципы соблюдения общих экономических интересов, удовлетворения в полной мере потребностей всех субъектов, формирования конкурентной и справедливой (равноправной, без признаков дискриминации) экономической системы, защиты экономических интересов объединения субъектов в целом от негативных факторов внешней среды.

Санкции нацелены на внешнее воздействие на экономику. Они вынуждают Россию менять географию внешнеэкономических связей, формировать новые и укреплять связи в рамках существующих торговых и хозяйственных союзов. На наш взгляд, такая политика имеет не только внутренние, но и внешние эффекты своего осуществления, так как в чем-то унифицирует экономическое положение всех стран-участниц подобных союзов и исключает возможность появления дисбаланса в уровне их экономического развития относительно друг друга.

При этом мы подчеркиваем именно равноправность членства в подобных объединениях, проявления конкуренции между странами и их предприятиями спо-

способствуют повышению жизнеспособности экономик стран-членов, поэтому конкуренция должна поддерживаться на институциональном уровне. В то же время требуется ее некоторое ограничение, так как чрезмерное развитие конкуренции в случае, когда «экономический вес» игроков сильно различается (а именно такой эффект наблюдается, например, в ЕАЭС) может привести к еще большей дифференциации в уровне экономического развития государств-участниц различного рода объединений, что приведет к ослаблению экономической безопасности.

Также, на наш взгляд, следует отметить, что изначально различные условия для развития экономик рассматриваемых стран не позволяют им использовать единые методы и механизмы по противодействию угрозам экономической безопасности. Прежде всего такие ограничения будут связаны с доступностью ресурсов для каждой из стран-участниц объединения. Поэтому, помимо общесистемных, но индивидуально-страновых мер обеспечения экономической безопасности, следует также рассмотреть вопрос создания коллективной системы экономической безопасности подобно тому, как это происходит в случае с обеспечением безопасности в военной области [9; 24; 26].

В случае введения санкций против одного из государств, которое входит в состав каких-либо союзов, особенно если от такой страны находятся в зависимости другие участники объединения, влияние санкционного давления будет распространяться на всех членов союза, но с разной степенью. В такой ситуации обеспечение экономической безопасности ЕАЭС в целом будет находиться в зависимости не столько от того, как смогут отреагировать все участники объединения, сколько от поддержки России, оказываемой другим странам-участникам ЕАЭС. Следовательно, ресурсы РФ будут распределяться между контрсанкционными мерами и мероприятиями по обеспечению требуемого уровня экономической безопасности стран-участниц ЕАЭС.

Отметим, что специальная военная операция (СВО) стала триггером пересмотра взаимоотношений между РФ и многими другими странами мира. Соответственно, изменения коснулись и вопросов обеспечения экономической безопасности, так как современный мир по-прежнему находится в зависимости от международной деятельности, и полная независимость, изоляция, скорее, могут рассматриваться не как преимущество, а как ограниченность в ресурсах, взаимодействиях, влиянии.

В работе специалистов Института экономики РАН [27] СВО рассматривается как процесс, запустивший механизм коренного пересмотра систем как экономической, так и национальной безопасности РФ, спровоцировавший реформирование текущего курса экономического развития страны, а также затронувший вопросы суверенитета по таким направлениям, как государственный, экономический, финансовый, технологический. В свою очередь, происходящие изменения предъявляют новые требования к процессу реализации стратегии социально-экономического развития России.

Точками развития экономической безопасности в указанной работе называются следующие: пересмотр действующей системы обеспечения экономической безопасности, систематизация процесса управления экономикой страны с учетом возрастающей вероятности появления новых угроз, адаптация мер текущего планирования деятельности субъектов хозяйствования к стратегическим планам социально-экономического развития при обеспечении экономической безопасности согласно складывающимся условиям функционирования. На последний аспект мы хотим обратить особое внимание. По сути дела речь идет об обсуждаемой многими специалистами [3; 5; 7; 18] возможности в той или иной форме возрождения системы централизованного народнохозяйственного планирования.

Причем в некоторых сферах этот мобилизационно-плановый подход уже реализуется. В частности, речь идет о необходимости усиления контроля на предприятиях оборонной промышленности, обеспечения монетарного суверенитета России, а также налаживания «экономической дипломатии в условиях мировой гибридной войны». Каждое из подобных решений требует серьезной проработки и обоснования. В свою очередь, их комплексная реализация представляется затратной. При существующей ориентации на преодоление ограничений со стороны стран Запада, продолжение военных действий на Украине источники их финансирования должны расширяться так же, как и объемы выделяемых на эти мероприятия средств.

Отметим в этой связи, что основными средствами пополнения бюджета России служат налоги, а также доходы, поступающие от продажи нефти и газа. По итогам 2023 г. (см.: <https://www.fd.ru/news/59578-nalogovye-dohody-byudjeta-v-2023-sostavili-36-trln-rub>) в бюджет РФ поступило налогов на сумму свыше 36 трлн руб., что превысило показатели 2022 г. на 7,7%. Такое положение стало возможным в результате роста налоговых сборов в 69 субъектах РФ при том, что в 16 регионах наблюдался спад поступлений налогов в бюджет РФ. Что касается доходов от продажи нефти и газа, то можно отметить, что при плановых значениях в 8,939 трлн руб., в 2023 г. нефтегазовые доходы бюджета составили 8,8223 трлн руб. (см.: <https://neftegaz.ru/news/finance/811330-neftegazovye-dokhody-rossiyskogo-byudzheta-v-2023-g-sokratilis-na-23-9>).

В целом следует согласиться с высказываемым в литературе мнением [23], что следование экспортно-сырьевой модели экономического развития по-прежнему остается одной из основных проблем экономической безопасности России. И санкции в очередной раз проявили и подчеркнули значимость этой проблемы. Поверхностное решение данной проблемы видится в отказе от данной модели, что может произойти как естественным путем, так и искусственным. Уточним, что в случае исчерпания нефтегазовых запасов у России возникнет насущная необходимость в отказе от текущей модели экономического развития и переориентации на новую модель. Данный путь может быть признан естественным.

Искусственный путь будет проявляться в преодолении сложившихся стереотипов в возможности пополнения бюджета РФ в основном за счет доходов от продажи нефти и газа. Необходим опережающий экономический рост на новой технологической основе, в частности, в интересах обеспечения экономической безопасности страны требуется формирование новой модели экономического развития, базирующейся не только на традиционных импортозамещающих производствах, но и на передовых, «импортоопережающих», производствах, базирующихся на 6-м и 7-м технологических укладах [4; 8; 29].

Таким образом, механизм обеспечения экономической безопасности России в современных условиях не может рассматриваться и реализовываться изолированно от происходящих в мире в целом процессов. В настоящее время в РФ сложилась совокупность факторов, которая может стать критической в пересмотре экономической модели дальнейшего развития России. В свою очередь такие меры запустят новый механизм обеспечения экономической безопасности. В целом все происходящие в России процессы должны будут быть подчинены следованию 6-му и 7-му технологическим укладам, в чем нам видится дальнейший вектор социально-экономического развития РФ.

Обеспечение суверенитета РФ, рассматриваемого как независимость, в настоящее время все большим количеством исследователей признается необоснованным [13; 14]. Следовательно, в дальнейшем актуальным будет вопрос обеспечения экономической безопасности интеграционных объединений с участием России. Кроме того, пересмотру должны быть подвержены международ-

ные взаимосвязи России со странами Запада и Востока при обеспечении РФ экономической безопасности в условиях неослабления существующего санкционного режима.

Литература

1. *Артемов Н. М., Ситник А. А.* Противодействие антироссийским санкциям в платежной и валютной сферах // *Актуальные проблемы российского права.* 2022. № 6. С. 48–62.
2. *Беда А. А.* Международные организации и обеспечение национальной экономической безопасности (на примере Шанхайской организации сотрудничества) // *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии.* 2023. № 2 (56). С. 26–30.
3. *Бодрунов С. Д.* Современная стратегия развития требует поворота к планированию // *Экономическое возрождение России.* 2021. № 3 (69). С. 5–13.
4. *Бодрунов С. Д., Золотарев А. А.* Переход к ноономике, проблемы технологического суверенитета и региональное развитие // *Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития.* 2024. № 1 (76). С. 75–79.
5. *Вертакова Ю. В.* Развитие системы индикативного и стратегического планирования при реализации государственной экономической политики на всех уровнях управления // *Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент.* 2017. Т. 7. № 4 (25). С. 30–56.
6. *Вертакова Ю. В., Клевцова М. Г., Положенцева Ю. С., Некипелова А. С.* Дифференциация регионов в соответствии с фазами развития: модифицированная методика оценки структурного цикла // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета.* 2015. № 3 (93). С. 15–19.
7. *Гришков В. Ф., Плотников В. А., Фролов А. О.* Мобилизационная экономика в современной России: теоретические аспекты // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета.* 2022. № 3 (135). С. 7–13.
8. *Гурьянов А. В., Жаринов И. О., Жаринов О. О., Нечаев В. А.* Повышение экономической безопасности оборонно-промышленного комплекса России на основе обеспечения технологического суверенитета // *Технико-технологические проблемы сервиса.* 2024. № 1 (67). С. 84–91.
9. *Зоиров Д. М., Колокольцев В. А.* Организационно-правовой механизм обеспечения национальной и коллективной безопасности стран-участников СНГ // *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.* 2003. № 1 (17). С. 111–117.
10. *Коломыцева О. Ю.* Экономические санкции как вызов экономической безопасности российской промышленности // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета.* 2024. № 1 (145). С. 92–97.
11. *Манушин Д. В.* Антисанкционная и санкционная экономическая политика России 2022–2025. Ч. 2: Последствия войны санкций, управление изменениями, уточнение понятий исследования // *Russian Journal of Economics and Law.* 2024. Т. 18. № 1. С. 36–69.
12. *Мороз Н. А., Плотников В. А.* Дифференциация российского экономического пространства как фактор обеспечения экономической безопасности // *Экономика и управление.* 2018. № 1 (147). С. 70–78.
13. *Назаров П. В., Редькина Т. М., Смирнов А. А.* Управление процессом обеспечения экономической безопасности РФ при интеграционном взаимодействии в условиях ограничений // *Журнал правовых и экономических исследований.* 2023. № 4. С. 22–25.
14. *Плотников В. А., Харламов А. В.* Направления нейтрализации негативного влияния неэкономических шоков на реальный сектор экономики России // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета.* 2023. № 1 (139). С. 50–58.
15. *Плотников В. А.* Перспективы экономического развития в условиях постнормальности // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета.* 2022. № 6 (138). С. 15–21.
16. *Плотников В. А., Вертакова Ю. В.* Устойчивость развития российской промышленности в условиях макроэкономического шока и новая промышленная политика // *Экономика и управление.* 2022. Т. 28. № 10. С. 1037–1050.
17. *Пропульсивные кластеры: сущность и роль в управлении прогрессивными структурными преобразованиями региональных социально-экономических систем: монография / под ред. Ю. В. Вертаковой.* М. : ИНФРА-М, 2018. 262 с.

18. *Рогатин С. И.* Направления совершенствования регулирования экономических отношений в сфере Государственного оборонного заказа // *Управленческое консультирование.* 2022. № 7. С. 128–136.
19. *Рогатин С. И., Фролов А. О.* Санкции и их воздействие на военно-экономический потенциал // *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии.* 2022. № 3 (53). С. 14–17.
20. *Самаков Н. В.* Противодействие антироссийским экономическим санкциям 2022–2023 гг. // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Социология. Политология.* 2024. Т. 24. № 1. С. 113–119.
21. *Смешко О. Г., Плотников В. А., Вертакова Ю. В.* Государственная инвестиционная политика как инструмент преодоления угроз национальной экономической безопасности, вызванных антироссийскими санкциями // *Экономика и управление.* 2023. Т. 29. № 7. С. 747–762.
22. *Спинов А. А., Марченко С. С.* Актуальные проблемы экономической безопасности стран-членов ЕАЭС на современном этапе // *Молодая наука Сибири : электронный научный журнал.* 2020. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://mnv.irkgups.ru/aktualnye-problemy-ekonomicheskoy-bezopasnosti-stran-chlenov-eaes-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 25.06.2024).
23. *Теребкин А. В.* Современные проблемы экономической безопасности страны // *Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Сер. 1. Экономика и управление.* 2023. № 2 (45). С. 7–13.
24. *Топоров А. В., Коновалов В. Б., Бычков А. В.* Классификация потенциальных способов материально-технического обеспечения перспективных войск (коллективных сил) Организации договора о коллективной безопасности // *Военная мысль.* 2017. № 10. С. 10–17.
25. *Тогунова И. Р.* Обеспечение экономической безопасности РФ в условиях внешних санкций // *Экономика: вчера, сегодня, завтра.* 2023. Т. 13. № 3А. С. 242–250.
26. *Хачатурян А. А.* Совершенствование системы коллективной безопасности государств — участников СНГ как фактор укрепления военно-экономической безопасности России // *Вестник университета.* 2008. № 1 (22). С. 162–170.
27. *Экономическая безопасность России: теоретическое обоснование и методы регулирования* / под ред. А. Е. Городецкого, И. В. Караваевой. М. : Институт экономики РАН, 2023. 361 с.
28. *Ягунова Н. А.* Современное понимание экономической безопасности // *Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации : материалы Международной научно-практической конференции.* Оренбург, 2023. С. 617–620.
29. *Ягунова Н. А.* Технологический суверенитет Российской Федерации, как основа национальной безопасности // *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии.* 2023. № 3 (57). С. 5–8.
30. *Ягунова Н. А., Фомин А. А.* Кадровое обеспечение экономической безопасности // *Материалы международного экономического форума «Обеспечение экономического суверенитета России в условиях становления многополярного мира» (09–10.04.2024).* М. : ИПР РАН, ВУ МО РФ, ФУ, 2024. С. 485–490.

Об авторе:

Ягунова Наталья Александровна, заведующий кафедрой экономики и права, директор Павловского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, кандидат экономических наук, доцент; yaGUNOVA@unn.ru

References

1. Artyomov N. M., Sitnik A. A. Countering anti-Russian sanctions in the payment and currency spheres // *Current problems of Russian law [Aktual'ny'e problemy' rossijskogo prava].* 2022. N 6. P. 48–62. (In Russ.)
2. Beda A. A. International organizations and ensuring national economic security (on the example of the Shanghai Cooperation Organization) // *Theory and practice of service:*

- economics, social sphere, technology [Teoriya i praktika servisa: e`konomika, social`naya sfera, texnologii]. 2023. N 2 (56). P. 26–30. (In Russ.)
3. Bodrunov S. D. Modern development strategy requires a turn to planning // Economic Revival of Russia [E`konomicheskoe vozrozhdenie Rossii]. 2021. N 3 (69). P. 5–13. (In Russ.)
 4. Bodrunov S. D., Zolotarev A. A. Transition to noonomics, problems of technological sovereignty and regional development // Economy of the North-West: problems and development prospects [E`konomika Severo-Zapada: problemy` i perspektivy` razvitiya]. 2024. N 1 (76). P. 75–79. (In Russ.)
 5. Vertakova Yu. V. Development of a system of indicative and strategic planning in the implementation of state economic policy at all levels of management // News of the South-Western State University [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta]. Series: Economics. Sociology. Management. 2017. Vol. 7. N 4 (25). P. 30–56. (In Russ.)
 6. Vertakova Yu. V., Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S., Nekipelova A. S. Differentiation of regions in accordance with phases of development: a modified methodology for assessing the structural cycle // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta]. 2015. N 3 (93). P. 15–19. (In Russ.)
 7. Grishkov V. F., Plotnikov V. A., Frolov A. O. Mobilization economy in modern Russia: theoretical aspects // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta]. 2022. N 3 (135). P. 7–13. (In Russ.)
 8. Guryanov A. V., Zharinov I. O., Zharinov O. O., Nechaev V. A. Increasing the economic security of the Russian military-industrial complex based on ensuring technological sovereignty // Technical and technological problems of service [Texniko-texnologicheskie problemy` servisa]. 2024. N 1 (67). P. 84–91. (In Russ.)
 9. Zoirov D. M., Kolokoltsev V. A. Organizational and legal mechanism for ensuring national and collective security of the CIS member countries // Bulletin of Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia [Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii]. 2003. N 1 (17). P. 111–117. (In Russ.)
 10. Kolomytseva O. Yu. Economic sanctions as a challenge to the economic security of Russian industry // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta]. 2024. N 1 (145). P. 92–97. (In Russ.)
 11. Manushin D. V. Anti-sanctions and sanctions economic policy of Russia 2022–2025. P. 2: Consequences of the war of sanctions, change management, clarification of research concepts // Russian Journal of Economics and Law. 2024. Vol. 18. N 1. P. 36–69. (In Russ.)
 12. Moroz N. A., Plotnikov V. A. Differentiation of the Russian economic space as a factor in ensuring economic security // Economics and management [E`konomika i upravlenie]. 2018. N 1 (147). P. 70–78. (In Russ.)
 13. Nazarov P. V., Redkina T. M., Smirnov A. A. Managing the process of ensuring the economic security of the Russian Federation during integration interaction under conditions of restrictions // Journal of Legal and Economic Research [Zhurnal pravovy`x i e`konomicheskix issledovaniy]. 2023. N 4. P. 22–25. (In Russ.)
 14. Plotnikov A. V., Kharlamov A. V. Directions for neutralizing the negative impact of non-economic shocks on the real sector of the Russian economy // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta]. 2023. N 1 (139). P. 50–58. (In Russ.)
 15. Plotnikov V. A. Prospects for economic development in conditions of post-normality // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta]. 2022. N 6 (138). P. 15–21. (In Russ.)
 16. Plotnikov V. A., Vertakova Yu. V. Sustainability of development of Russian industry in conditions of macroeconomic shock and new industrial policy // Economics and management [E`konomika i upravlenie]. 2022. Vol. 28. N 10. P. 1037–1050. (In Russ.)
 17. Propulsive clusters: essence and role in managing progressive structural transformations of regional socio-economic systems: monograph / ed. Yu. V. Vertakova. Moscow : INFRA-M, 2018. 262 p. (In Russ.)
 18. Rogatin S. I. Directions for improving the regulation of economic relations in the sphere of the State defense order // Management consulting [Upravlencheskoe konsul`tirovanie]. 2022. N 7. P. 128–136. (In Russ.)

19. Rogatin S. I., Frolov A. O. Sanctions and their impact on military-economic potential // Theory and practice of service: economics, social sphere, technology [Teoriya i praktika servisa: e`konomika, social'naya sfera, texnologii]. 2022. N 3 (53). P. 14–17. (In Russ.)
20. Samakov N. V. Countering anti-Russian economic sanctions 2022–2023. // News of Saratov University [Izvestiya Saratovskogo universiteta]. New episode. Series: Sociology. Political science. 2024. T. 24. N 1. P. 113–119. (In Russ.)
21. Smeshko O. G., Plotnikov V. A., Vertakova Yu. V. State investment policy as a tool for overcoming threats to national economic security caused by anti-Russian sanctions // Economics and management [E`konomika i upravlenie]. 2023. Vol. 29. N 7. P. 747–762. (In Russ.)
22. Spinov A. A., Marchenko S. S. Current problems of economic security of the EAEU member countries at the present stage // Young Science of Siberia [Molodaya nauka Sibiri] : electronic scientific journal. 2020. No. 2 [Electronic resource]. URL: <https://mnv.irgups.ru/aktualnye-problemy-ekonomicheskoy-bezopasnosti-stran-chlenov-eaes-na-sovremennom-etape> (accessed: 25.06.2024). (In Russ.)
23. Terebkin A. V. Modern problems of economic security of the country // Bulletin of Moscow University named after S. Yu. Witte [Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte]. Series. 1. Economics and management. 2023. N 2 (45). P. 7–13. (In Russ.)
24. Toporov A. V., Konovalov V. B., Bychkov A. V. Classification of potential methods of material and technical support for promising troops (collective forces) of the Collective Security Treaty Organization // Military Thought [Voennaya my`sli']. 2017. N 10. P. 10–17. (In Russ.)
25. Topunova I. R. Ensuring the economic security of the Russian Federation in the context of external sanctions // Economics: yesterday, today, tomorrow [E`konomika: vchera, segodnya, zavtra]. 2023. Vol. 13. N 3A. P. 242–250. (In Russ.)
26. Khachatryan A. A. Improving the collective security system of the CIS member states as a factor in strengthening the military-economic security of Russia // University Bulletin [Vestnik universiteta]. 2008. No. 1 (22). P. 162–170. (In Russ.)
27. Economic security of Russia: theoretical justification and methods of regulation / ed. A. E. Gorodetsky, I. V. Karavaeva. Moscow : Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2023. 361 p. (In Russ.)
28. Yagunova N. A. Modern understanding of economic security // Development and interaction of the real and financial sectors of the economy in the context of digital transformation. Materials of the International Scientific and Practical Conference. Orenburg, 2023. P. 617–620. (In Russ.)
29. Yagunova N. A. Technological sovereignty of the Russian Federation as the basis of national security // Theory and practice of service: economics, social sphere, technology [Teoriya i praktika servisa: e`konomika, social'naya sfera, texnologii]. 2023. N 3 (57). P. 5–8. (In Russ.)
30. Yagunova N. A., Fomin A. A. Personnel support for economic security // Materials of the international economic forum “Ensuring the economic sovereignty of Russia in the conditions of the emergence of a multipolar world” (09–10.04.2024). Moscow : IPR RAS, VU MO RF, FU, 2024. P. 485–490. (In Russ.)

About the author:

Natalya A. Yagunova, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Law, Director of the Pavlovsk Branch, National Research Nizhny Novgorod State University after N. I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, Russian Federation, Candidate of Economic Sciences; yagunova@unn.ru